

Гос. Ун-т. – Курск: Университетская книга, 2018. – С. 154-176.

5. Маликова А.Х. Цифровизация как мера по повышению эффективности предоставления социальных услуг / А.Х. Маликова // Актуальные проблемы развития правовой системы в цифровую эпоху: матер. междунар. юр. науч. симпозиума / отв. ред. С.П. Бортников. – Самара: Самар. гос. эконом. ун-т, 2019. – С. 62-64.

УДК 316.334.3

DOI

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ И СВОЙСТВА

РЫТОВА Н.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, Донецкая Народная Республика

Уточнено понятие системы, интегративную целостность которой обеспечивает комплекс элементов и их отношений. Обосновано, что критерий однородности их свойств позволяет различать системы в реальной действительности. Аргументировано, что интегративную целостность системы обеспечивают неоднородные подсистемы и их однородные элементы и отношения, которые в социальной системе могут быть как искусственными, так и естественными. Их элементы связаны неоднородными и однородными отношениями по поводу обеспечения жизнедеятельности индивидуумов. Обосновано, что сущность социальной системы человеческого общества проявляется в экономической, политической и культурной формах. Их структуру образуют соответствующие институты. Они регулируют отношения между ними и их элементами с помощью институтов в виде формальных и неформальных норм и правил.

Ключевые слова: элемент, отношения, свойство, однородность, естественная и искусственная система, цель, социальная система, сущность, институция, институт

SOCIAL SYSTEM: ESSENCE, STRUCTURAL FORMS AND PROPERTIES

RYTOVA N.A.,

Candidate of Economics Sci., Associate Professor of the Department «Management in the industrial sector», SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic

The concept of a system whose integrative integrity is ensured by a complex of elements and their relationships has been clarified. It is substantiated that the criterion of homogeneity of their properties makes it possible to distinguish systems in reality. It is argued that the integrative integrity of the system is provided by heterogeneous subsystems and their homogeneous elements and relationships, which in a social system can be both artificial and natural. Their elements are connected by heterogeneous and homogeneous relations regarding the provision of the vital activity of individuals. It is substantiated that the essence of the social system of human society is manifested in economic, political and cultural forms. Their structure is formed by the corresponding institutions. They regulate relations between them and their elements with the help of institutions in the form of formal and informal norms and rules.

Keywords: *element, relationship, property, homogeneity, natural and artificial system, goal, social system, essence, institution, institute*

Постановка задачи. Потребность в использовании понятия «социальная система» возникает при исследовании человеческого общества как исторически сложившегося на определённой территории социума, системы отношений между его индивидуумами и их форм жизнедеятельности. Ей свойственна упорядоченность, целостность, наличие закономерностей построения, функционирования и развития. Чтобы выявлять такие закономерности, оценивать результаты функционирования и прогнозировать развитие социальной системы, необходимо, прежде всего, адекватно определять её сущность, структурные формы проявления сущности и свойства, определяющие в совокупности закономерности в функционировании и развитии.

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. В основе определения сущности социальной системы лежит понятие «система». Существует гносеологический и онтологический подход к его трактовке. В первом случае система рассматривается как средство исследования явлений, где исследователь синтезирует систему как некое абстрактное отображение реальности [11, с. 361; 12]. Например, И. Кант под системой понимал «единство многообразных знаний, объединённых одной идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого целого, поскольку им а priori определяется объём многообразного и положение частей относительно друг друга» [13].

Во втором случае система рассматривается как комплекс явлений, существующих объективно и независимо от исследователя, главная задача которого выделить определённую систему из окружающей среды, провести её структуризацию, установить механизм функционирования и определить направления воздействия на неё. Например, основоположник теории систем Л. Берталани трактует её как комплекс взаимодействующих элементов или совокупности элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и со средой [4].

В любом случае понятие системы рассматривается с точки зрения парных категорий диалектики, как взаимосвязь частей, образующих единое целое во всём многообразии проявлений бытия сущего. В этом многообразии существуют совокупности вещей и их отношений, связанных определённым способом. Как правило, при определении понятия системы вещи называют

элементами, а отношения – связями. В совокупности они определяют структуру системы, системные признаки которой определяются свойствами вещей и их отношений.

Например, по утверждению С. Бира: «Все состоящее из связанных друг с другом частей мы будем называть системой» [5, с. 35]. У. Партер дополняет эту трактовку тем, что система «не просто совокупность единиц..., а совокупность отношений между этими единицами» [22, с. 15]. Д. Клир расширяет содержание системы её свойствами: «Система представляет собой определённое множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и целостность, обладающее интегральными свойствами и закономерностями» [14].

Во всех дефинициях понятия системы элемент рассматривается в качестве простой части сложного. Например, в результате обобщения существующих трактовок в работе [16] утверждается, что все исследователи определяют систему как произвольную или целенаправленную совокупность элементов, как множество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов или как совокупность элементов, которая имеет определённые системные признаки. Но в силу относительности явлений это не означает неделимость элементов на ещё более простые части.

Принципы деления системы на элементы могут быть разными. В любом случае это результат рефлексии, где деление определяется целью искусственной организации. Поэтому структура элементов в границах одной системы может отличаться. Всё зависит от конкретной задачи. В сложных системах (а такой является социальная система, поскольку включает материальную и нематериальную сущность бытия, где люди и их отношения являются основной формой её проявления) для упрощения её решения совокупности элементов, которые имеют определённые системные признаки, но отличаются между собой, выделяется в подсистемы.

Например, в социологии социальная система – «это совокупность элементов (различных социальных групп, слоёв, социальных общностей), находящихся между собой в определённых отношениях и связях и образующих определённую целостность» [26, с. 956]. Т. Парсонс в структуре социальной системы выделяет экономическую (адаптация), политическую (целестремление), культурную (поддержание образца) и подсистему «социальной общности» как совокупность соответствующих нормативов [21]. В социологическом словаре Н. Аберкромби указывается, что понятие социальной системы «используется также при анализе групп, институтов, обществ и образований, возникающих в результате взаимодействия различных обществ» [1, с. 956].

Вполне очевидно, что в социальной системе существует многообразие форм проявлений бытия сущего. Чтобы адекватно определять их сущность необходимо с философской точки зрения уточнить понятия системы, социальной системы, её структуру и свойства. Это является *целью статьи*.

Изложение основного материала исследования. Многообразие форм проявлений бытия сущего проявляется в различных системах и их подсистемах, обладающих определёнными свойствами, которые определяют

свойства системы. Эти системы и подсистемы в реальной действительности в той или иной мере взаимодействуют между собой. С этой точки зрения в Экономической энциклопедии С.В. Мочерного понятие системы определяется как комплекс подсистем, элементов и компонентов и присущих им свойств, взаимодействие между которыми и средой порождает качественно или существенно новую интегративную целостность [11, с. 361].

Под комплексом в Толковом словаре Ушакова понимается «совокупность, сочетание явлений или свойств» [28]. С точки зрения категорий диалектики «единичное» и «общее» элемент – это единичная часть общего, которым выступает система, подсистема или компонент, как комплекс элементов. Вполне логично, что такая совокупность является организованной. То есть систему образует комплекс элементов и их отношений, связанных определёнными свойствами. Возникает вопрос, что значит «качественно или существенно новая интегративная целостность» такого комплекса?

Целостность является основополагающим свойством системы. Она образуется совокупностью связанных определёнными отношениями элементов, но не сводится к их сумме. Целостность системы проявляется в том, что изменение любого элемента влияет на все остальные и приводит к изменению системы в целом, и наоборот, любое изменение системы сказывается на всех элементах системы. Отношения между элементами и целостность системы подчинены определённым закономерностям и могут принимать различные логические формы. С точки зрения категорий диалектики – это единичное и общее, сущность и явление, часть и целое, внешнее и внутреннее, непосредственное и опосредованное и т.д.

Интегративность – это общесистемное свойство. Это означает, что системе присущи такие свойства, которые отсутствуют у её элементов, а также то, что им присущи свойства, которых не имеет система. От их свойств зависят отношения между ними. *Свойства элементов и отношений могут быть разными, но только определённая их совокупность обеспечивает «интегративную целостность» системы и отношения с элементами других систем в реальной действительности.*

Интегративность не означает, что у системы и её элементов не может быть общих свойств, поскольку в этом случае нет логического смысла в её целостности. Но это справедливо и по отношению к понятию подсистема как «относительно независимая часть системы, обладающая свойствами системы». Тогда чем компонент отличается от подсистемы, а подсистема – от системы?

Элементы системы, как вещи, и их отношения – это формы проявления бытия сущего. Различие между ними определяется свойствами элементов и их отношений, где свойства отношений зависят от свойств вещей. Эти свойства могут быть однородными и неоднородными. В теории систем совокупности однородных элементов, которые не обладают системными признаками, принято называть компонентами. Признак – это определённое свойство, по которому различают элементы.

Выделение элементов в компоненты по признаку однородности – это результат метафизического познания реальной действительности, где явления рассматриваются абстрактно, без взаимосвязи между ними, то есть без отношений. Выделение вещей в совокупности с их отношениями в системы и подсистемы – это диалектический подход к познанию реальной действительности. В любом случае – это результат рефлексивного отражения в сознании реально существующих элементов и их отношений, которые организованы определённым способом. Если организация элементов и их отношений является следствием рефлексии, то система или подсистема является искусственной. Очевидно, что в реальной действительности они организуются и естественным способом, где свойства элементов и их отношений могут быть как однородными, так и неоднородными.

Компоненты определяются рефлексивно по признаку однородности элементов вне зависимости от их отношений. Поэтому такие комплексы могут быть только искусственными, как результат рефлексии. В реальной действительности комплексы могут быть как искусственными, так и естественными. В них элементы могут быть как однородными, так и неоднородными, связанных соответствующими отношениями. С точки зрения категорий «часть» и «общее» подсистема является частью системы, как комплекса однородных и неоднородных элементов, связанных соответствующими отношениями. Алогично, что неоднородные элементы могут быть связаны однородными отношениями, но вполне логичны однородные отношения между однородными элементами. Очевидно, такой комплекс однородных элементов и их отношений является однородной подсистемой. По отношению к нему комплекс неоднородных элементов и их отношений образуют другую однородную систему, но она неоднородна по отношению к другим однородным системам. В совокупности эти неоднородные подсистемы обеспечивают «интегративную целостность» системы.

Вполне логично, что в реальной действительности могут существовать комплексы из однородных и неоднородных систем. Очевидно, такой комплекс является сложной системой, состоящей из неоднородных подсистем. В любом случае существует определённая проблема в их классификации. Как правило, например в работах [2; 9; 19] различают реальные, объективно существующие системы, и идеальные (абстрактные), как результат рефлексии (форма умственной деятельности человека). Реальные системы могут быть естественными (природными) системами и искусственными, созданные человеком. В определённой мере к искусственным системам относятся и идеальные, например, модели. Природные системы включают системы неживой и живой природы. Искусственные системы делят на технические, технико-экономические, социальные (общественные) и организационно-технические. Но можно ли социальные системы отнести к искусственным системам?

Исходя из постулата, что человек это часть природной системы, например, в работе [24, с. 208] утверждается: «любая совокупность людей, возникшая естественным путём и имеющая характер функциональной

целостности, является социальной системой». Но объединение людей может происходить и искусственным путём, например, при создании предприятия. В результате считается, что социальные системы относятся к смешанному типу, в которых органично сочетаются элементы природы и искусственно созданные человеком системы [7].

Английский кибернетик С. Бир разделял все системы на три группы – простые, сложные и очень сложные [5]. Как утверждается в работе [8], «сложные системы характеризуются большим количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, множеством целей, которые подчинены общей цели системы и сложностью выполняемых ею функций, наличием управления и взаимодействия с окружающей средой». Обладают ли простые искусственные и естественные системы целью? Скорее всего, они служат сложным системам для достижения цели.

Цель появляется в сложных системах с участием живых форм существа в результате синтеза искусственных и (или) естественных систем. Очевидно, что главной целью таких сложных систем является обеспечение жизнедеятельности живых форм существа. Для её достижения решается множество целевых задач. Это обеспечивает интегративную целостность и определяет интегративное свойство таких сложных систем – наличие целей. Это свойство присуще индивидуумам животного мира. Здесь возникает понятие социального животного и социальной системы.

Обобщённо социальное животное – организм, способный к активному взаимодействию с другими особями своего вида. ... Однако термин «социальное животное» обычно применяется только к тем видам, у которых высок уровень социальной организации, у которых взрослые индивиды образуют постоянные группы, и взаимоотношения между представителями которых не сводятся к случайным встречам. Высшим видом социального животного является человек. Это отмечал еще Аристотель: «Человек по природе – социальное животное». Здесь вполне справедливо утверждение Н.М. Лумана, что среди социальных систем в животном мире человеческое общество является наиболее сложной социальной системой. Она включает как простые, так и сложные искусственные и естественные системы [15].

В любом случае такие группы индивидуумов в животном мире являются социальными системами, где однородные представители связаны определёнными социальными отношениями. С точки зрения диалектики отношений единичного и общего они однородны в рамках достижения «единичной» цели, то есть той, которая не имеет подцелей. В рамках достижения общей цели – возникают неоднородные отношения. Объединение индивидуумов социальными отношениями в социальные системы естественно, но с целью обеспечения своей жизнедеятельности такие социальные системы могут включать как естественные, так и искусственно создаваемые индивидуумами подсистемы. Следовательно, с учётом уточнённого содержания понятия системы, *социальную систему образует комплекс неоднородных между собой как искусственных, так и естественных подсистем, элементы которых комплексно связаны неоднородными отношениями.*

Совокупность подсистем и их элементов, связанных определёнными отношениями, образуют структуру социальной системы. Существует некоторая неопределённость в понимании структуры социальной системы. Например, в Философском энциклопедическом словаре социальная система – это «сложноорганизованное, упорядоченное целое, включающее отдельных индивидов и социальные общности, объединённые разнообразными связями и взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе. Социальной системой являются группы индивидуумов, достаточно долгое время находящихся в непосредственном контакте; организации с чётко оформленной социальной структурой; этнической или национальной общности; государства или группы взаимосвязанных государств и т.п.; некоторые структурные подсистемы общества: например, экономические, политические или правовые системы общества, наука и т.д.» [29, с. 611].

Такой подход к пониманию структуры социальной системы человеческого общества является «выборочно-компонентным», а не системным. Это связано с тем, что в социальной системе человек определяется единственным элементом, но это главный её элемент. Кроме него в социальной системе существуют люди, другие материальные и нематериальные вещи бытия сущего, которые служат обеспечению человеческой жизнедеятельности. В социальной системе все элементы связаны в неоднородные группы однородных элементов, объединённых однородными и неоднородными отношениями, которые возникают в процессе обеспечения человеческой жизнедеятельности. Эти группы и отношения различают по видам такой деятельности.

Например, человеческие отношения – это «совокупность многообразных устойчивых взаимозависимостей, возникающих между отдельными индивидами, их группами, организациями и общностями, а также внутри последних в процессе их экономической, политической, культурной и т.п. деятельности и реализации ими своих социальных статусов и социальных ролей» [20]. В Новой философской энциклопедии института РАН такие отношения определяются по «основным сферам жизнедеятельности общества». Это – «экономические, социальные, политические, моральные, идеологические и др. Каждый из этих типов общественных отношений имеет свои основания, отличающие его от др.: экономические отношения складываются на основе производства, обмена и распределения товаров и услуг; социальные – на основе статусов различных субъектов в социальной структуре и в обществе в целом; политические – на основе публичной власти и т. п.» [18, с. 178].

Очевидно, такая структуризация социальной системы является следствием исполняемых человеческими индивидуумами неоднородных функций. Их исполнение необходимо для достижения главной цели социальной системы человеческого общества – обеспечение жизнедеятельности общества и каждого индивидуума. Отсюда возникают неоднородные между собой функциональные подсистемы. Например, в работе [25, с. 29] определяется, что «общество, как сложная социальная

система, состоит из четырёх базовых функциональных подсистем (экономической, правовой, политической и культурной)».

В юридических словарях правовая и политическая подсистема общества имеет смешанное толкование, и часто рассматривается как политико-правовая система общества, например, в работе [30]. В Большом юридическом словаре [23] политическая система рассматривается как «упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических партий, движений и т.п.), в рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть». В другом словаре – «политическая система как комплексный конституционно-правовой институт включает совокупность норм, которые устанавливают конституционно-правовой статус государства, политических партий, общественных и религиозных организаций и регулируют их взаимоотношения». Здесь же правовая система определяется как «совокупность источников права и юрисдикционных органов конкретного государства» [6]. Очевидно, правовая система является неотъемлемой частью политической системы общества.

Таким образом, политическая подсистема объективно существует в комплексе с экономической и культурной функциональными подсистемами, где их элементы взаимосвязаны однородными и неоднородными отношениями по поводу обеспечения жизнедеятельности общества и каждого её индивидуума. Как проявления бытия сущего в реальной действительности эти функциональные подсистемы являются формами проявления сущности социальной системы человеческого общества и определяют её структуру.

Следует отметить, что в научной литературе понятие института, как правило, рассматривается двояко, как норма права или как организация. Например, «институт социальный» – 1) социальное установление как комплекс самых общих социальных (политических, правовых, моральных, религиозных и т.п.) норм, правил и принципов, культурных образцов, привычек, типов мышления и моделей поведения, определяющих сущность и устойчивость социальных явлений, обуславливающих и регулирующих социальные отношения, деятельность человека в различных областях её приложения; 2) социальное образование, или учреждение, – социальная единица надиндивидуального уровня, организация, выступающая субъектом социальных отношений и действий [17, с. 124].

В Экономической энциклопедии под редакцией С. Мочерного понятие института определяется однозначно, как «совокупность норм права в любой сфере общественных отношений» [10, с. 657]. Эти нормы права реализуются организациями. Чтобы устранить двоякость в толковании понятия института, в работе [27, с. 49] введено понятие институции: «институции (законодательно закреплённые нормы) и институции (организации, обеспечивающие исполнение законов), органы власти и управление экономикой страны в целом».

В работе [3] уточняется, что институции представляют собой все нормы и правила как формальные, так и неформальные, а организации, посредством

которых они реализуются, – соответствующие институты. Это вполне логично с точки зрения категорий диалектики «содержание» и «форма», где институты – это форма объединения индивидуумов, связанных однородными отношениями. Очевидно, относительно устойчивыми являются институты, а динамичными – институты, поскольку как норма права, регулируют постоянно изменяющиеся экономические, политические и культурные институциональные отношения.

Экономическая, политическая и культурная формы проявления институциональной сущности социальной системы человеческого общества относительно устойчивы, но общественные отношения в них, которые регулируются соответствующими институтами, – динамичны. Например, в Новой философской энциклопедии института РАН утверждается, что «конкретное содержание каждого типа общественных отношений исторически изменяется вместе с изменением всего общества. Возникнув, новые элементы общественных отношений постепенно утверждаются в повседневной жизни людей, приобретают характер институтов социальных, устойчиво воспроизводящих себя и свои взаимоотношения со средой» [18, с. 178].

Институциональный подход позволяет осуществлять дальнейшую структуризацию экономических, политических и культурных подсистем по соответствующим институтам и институтам социальной системы человеческого общества, где возникают как однородные, так и неоднородные отношения между её элементами по поводу обеспечения жизнедеятельности самого общества и каждого его индивидуума (рис. 1).

Рис. 1. Укрупнённая структура социальной системы человеческого общества

Таким образом, социальную систему и её структуру целесообразно рассматривать как комплекс неоднородных между собой экономических, политических и культурных институций, связанных между собой неоднородными и однородными отношениями между их элементами, которые регулируются институтами в виде формальных и неформальных норм и правил.

Обобщая уточнённые понятия системы и социальной системы, её сущности, структуры и свойств, можно сделать следующие *выводы по данному исследованию*:

1. Система – это комплекс элементов и их отношений, связанных определённой совокупностью свойств, которая обеспечивает его интегративную целостность и отношения с элементами других систем в реальной действительности.

2. Различать системы в реальной действительности позволяет критерий однородности свойств элементов и их отношений, где однородная система – это комплекс однородных элементов, связанных соответствующими отношениями. Комплекс неоднородных по отношению к ним других элементов и их отношений образуют другую однородную систему, которая неоднородна по отношению к другим однородным системам. Неоднородные подсистемы и их однородные элементы и отношения обеспечивают «интегративную целостность» системы.

3. Социальная система – это комплекс неоднородных между собой однородных подсистем как искусственных, так и естественных, элементы которых связаны неоднородными отношениями по поводу обеспечения жизнедеятельности индивидуумов животного мира и однородными отношениями в рамках одной однородной подсистемы.

4. Сущность социальной системы человеческого общества проявляется в экономической, политической и культурной формах. Они определяют структуру социальной системы, которая состоит из неоднородных между собой и взаимосвязанных функциональных подсистем, элементы которых взаимосвязаны однородными и неоднородными отношениями по поводу обеспечения жизнедеятельности такого общества и каждого её индивидуума.

5. Социальную систему образуют неоднородные между собой экономические, политические и культурные институции и неоднородные и однородные отношения между её элементами по поводу обеспечения жизнедеятельности самого общества и каждого его индивидуума, которые определяются институтами в виде формальных и неформальных норм и правил, регулирующих эти отношения.

Список использованных источников

1. Аберкромби Н. Социологический словарь: пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 620 с.

2. Артюхов В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы / В.В. Артюхов. – М.: Ленанд, 2019. – 224 с.
3. Беленцов В.Н. Оптимальная структура собственности как основа экономического развития Украины: монография / В.Н. Беленцов; Донецкий государственный университет управления. – Донецк: Юго-Восток, 2008. – 266 с.
4. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор / Л. Фон Берталанфи // Сборник переводов. Исследования по общей теории систем. – М.: – Прогресс, 1969. – 520 с. (с. 23-82).
5. Бир С. Наука управления / С. Бир. – М.: Энергия, 1971. – 112 с.
6. Большой юридический словарь / В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Крылова и др. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 790 с.
7. Бурименко Ю.И. Основы теории систем и системного анализа: учебное пособие / Ю.И. Бурименко, Л.В. Галан, И.Ю. Лебедева, А.Ю. Щуровская. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015. – 136 с.
8. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
9. Волкова В.Н. Теория систем. / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – М.: Высшая школа, 2006. – 511 с.
10. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр Академія, 2000. – 864 с.
11. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3: П-Я / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
12. Ілляшенко О.В. Соціальна система як об'єкт безпеки / О.В. Ілляшенко, О.О. Шкарупета // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2018. – Вип. 1. – С. 233-246.
13. Кант И. Критика чистого разума: архитектоника чистого разума / И. Кант; пер. Н. Лосский. – М.: Мысль, 1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psylib.ukrweb.net/books/kanti02/txt24.htm>.
14. Клир Д. Системология / Д. Клир. – М.: Радио и связь, 1973. – 262 с.
15. Луман Н.Л. Общество как социальная система / Н.Л. Луман; пер. с нем. А. Антоновский. – М.: Изд-во «Логос», 2004. – 232 с.
16. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути: моногр. / В.І. Ляшенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 668 с.
17. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 2 / Ин-т философии РАН; Нац. Обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. Совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 634 с.
18. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 3 / Ин-т философии РАН; Нац. Обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. Совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 694 с.
19. Общая теория систем. Динамические системы. Математические модели социально-экономических процессов / Труды ИСА РАН: под ред. С.В. Емельянова. – М.: Красанд, 2012. – 104 с.

20. Общественные отношения / Словари и энциклопедии на Академик.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106691>.

21. Парсонс Т. О социальных системах / Талкотт Парсонс. – М.: Академический проект, 2002. – 832 с.

22. Партер У. Современные основания общей теории систем / У. Партер. – М.: Наука, 1971. – 289с.

23. Политическая система общества / Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://big_law.academic.ru/1001/Политическая система общества](https://big_law.academic.ru/1001/Политическая_система_общества).

24. Розанов Ф.И. Общая Теория Социальных Систем (Часть II): теоретико-методологическая программа разработки теории и потенциал её применения / Ф.И. Розанов // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 7 (51). – С. 189-204.

25. Розанов Ф.И. Общая теория социальных систем: монография / Ф.И. Розанов. – М.: КНОРУС, 2017. – 458 с.

26. Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с.

27. Ткач А. Інституціональні елементи ринкової інфраструктури / А. Ткач // Управління сучасним містом. – 2005. – № 1-2/1-6 (17-18). – С. 43-50.

28. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Аделант, 2014. – 800 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=24557>.

29. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

30. Черненко А.К. Политика и право: проблемы эффективности / А.К. Черненко, Ж.В. Нечаева. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2008. – 311 с.

УДК 331.108

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШУМАЕВА Е.А.,

канд. гос. упр., доцент, заместитель директора

Института последипломного образования

ГОУ ВПО «Донецкий национальный

технический университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы особенности кадрового управления в современных условиях. Определены направления усовершенствования системы